

L'ARBITRAGE ROYAL EN ESPAGNE*

par **Arnaud MARTIN**

*Maître de conférences à l'Université Montesquieu – Bordeaux IV
Centre d'Études et de Recherches Comparatives sur les Constitutions,
les Libertés et l'État*

SOMMAIRE

I. – LA FONCTION ARBITRALE PERMET UN FONCTIONNEMENT HARMONIEUX DES INSTITUTIONS

A. – *Une fonction arbitrale classique : la désignation du candidat à la présidence du Gouvernement*

B. – *Une extension des fonctions arbitrales*

II. – LA FONCTION ARBITRALE PERMET DE DÉPASSER UN BLOCAGE INSTITUTIONNEL

A. – *La fonction arbitrale peut être rendue nécessaire par la gravité de la situation*

B. – *La fonction arbitrale est rendue possible par la dimension symbolique du Roi*

QUE SERAIT AUJOURD'HUI L'ESPAGNE si elle n'était pas une monarchie ? Cette question peut surprendre. Elle mérite néanmoins d'être posée, tant le rôle du Roi a été important dans la transition et la stabilisation démocratiques qu'a connues l'Espagne à la fin des années soixante-dix. Plus qu'une « clef de voûte », pour reprendre une expression communément employée au sujet du Président de la V^e République, le Roi se situe au-dessus du système constitutionnel et du système partisan espagnol. Il n'intervient pas directement dans la conduite des affaires de

* Cet article est une version complétée et mise à jour d'une communication présentée au colloque international *Vingt-cinq ans de démocratie en Espagne (1978-2003)* organisé par le Centre Morris-Janowitz (Institut d'Études Politiques de Toulouse), *FRA.M.ESPA* (CNRS, UMR 5136) et *Españ@31* du 27 au 29 novembre 2003.

l'État, en laissant le soin au Gouvernement et aux *Cortes generales*, mais exerce une fonction arbitrale très importante : certes, il essaie parfois d'influencer les décisions, mais surtout il assure une médiation pour améliorer le fonctionnement des institutions et prévenir leur blocage, pouvant même agir directement, en marge de la Constitution, pour assurer la continuité et l'unité de l'État en cas de crise majeure. Il exerce ainsi une fonction arbitrale qu'un bref rappel historique permet de mieux comprendre.

Au lendemain de la mort du général Franco, le Gouvernement fit approuver la Loi de Réforme politique qui, ratifiée par référendum le 15 décembre 1976, permit la convocation des *Cortes* presque entièrement élues au suffrage universel. À l'occasion de l'ouverture de la législature le 22 juillet 1977, le Roi Juan Carlos déclara dans un message : « *Cet acte solennel a une signification historique très concrète : la reconnaissance de la souveraineté du peuple espagnol.* » En tant que monarque constitutionnel, le Roi reconnaissait la souveraineté du peuple, et situait clairement ses fonctions dans le cadre d'un régime dans lequel les pouvoirs de décision revenaient au Gouvernement et aux *Cortes generales*. Le Roi était ainsi investi d'une fonction arbitrale : garant du fonctionnement régulier des pouvoirs publics, il devait désormais se dispenser d'intervenir dans le gouvernement quotidien de l'Espagne. Tel est le sens de l'article 56.1 de la Constitution : « *Le Roi est le Chef de l'État, symbole de son unité et de sa permanence, arbitre et modère le fonctionnement régulier des institutions, assume la plus haute représentation de l'État espagnol dans les relations internationales, spécialement avec les nations de sa communauté historique, et exerce les fonctions que lui attribuent expressément la Constitution et les lois.* »

Mais l'exercice d'un pouvoir arbitral est impossible si l'on ne possède pas une grande autorité morale. Celle du Roi Juan Carlos découle en grande partie de son rôle dans le processus de transition démocratique. Ce dernier a commencé par une situation de fait : la proclamation de Juan Carlos de Borbón comme Roi, conformément à la décision prise par le général Franco en 1969¹, et en application du droit alors en vigueur². Petit-fils d'Alphonse XIII, Juan Carlos n'a pourtant pas restauré la monarchie, mais il l'a instaurée, donnant au régime une légitimité d'autant moins discutable que l'ensemble des forces politiques l'a accepté, y compris les partis de gauche qui étaient *a priori* plutôt favorables à l'instauration d'une république. Désigné par Franco pour lui succéder, il n'a pas

¹ BOCE, n° 1061, 22-23 juillet 1969, p. 25889-23905.

² Voir Á. J. SÁNCHEZ NAVARRO, *La transición española en sus documentos*, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 1998, p. 171-180.

inscrit son action dans une logique de rupture par rapport au régime franquiste³, mais il a quand même œuvré pour l'instauration d'une démocratie libérale, permettant à l'Espagne de sortir de son isolement, puis d'intégrer la Communauté européenne. Le 23 février 1981, alors que 200 gardes civils conduits par le lieutenant-colonel Tejero tentaient un coup d'État, occupant pendant deux jours les *Cortes generales*, le Roi sauva la démocratie par sa seule autorité. Il obtint facilement que les militaires obtempèrent à son ordre et regagnent les casernes, prouvant qu'il était davantage que le chef juridique des armées. Promoteur de la démocratie, il en était dorénavant le défenseur et le garant.

Le rôle joué par le Roi Juan Carlos I^{er} entre 1975 et 1981⁴ explique dans une large mesure la remarquable réussite de la transition démocratique et la rapidité avec laquelle l'Espagne est devenue une démocratie stabilisée. Mais surtout, il a permis de légitimer l'organisation institutionnelle de l'Espagne : le Gouvernement et le Parlement agissent au nom de la Nation, le Roi au nom de l'Espagne dont il symbolise et incarne l'unité et la permanence.

Dans sa fonction de modération et d'arbitrage, le monarque peut se trouver dans des situations très différentes. Dans le cadre d'un fonctionnement normal des institutions, il exerce une fonction de modération : il prodigue ses conseils, il arbitre, il stimule, il est consulté, *etc.* L'arbitrage royal prévu par l'article 56 de la Constitution lui permet, non pas d'imposer sa volonté, même s'il paraît bien difficile d'aller à son encontre, mais d'influencer les comportements et les décisions, à la fois des pouvoirs institutionnalisés et de certains acteurs politiques. Il garantit ainsi le fonctionnement harmonieux des institutions.

Bien sûr, le fonctionnement normal des pouvoirs publics suppose leur capacité d'autorégulation. Un Gouvernement est ainsi amené à se substituer à un autre par la motion de censure constructive, approuvée par le Congrès des députés ; dans ce cas, le Roi exerce une fonction de médiation et de conseil. Mais l'arbitrage royal intervient précisément quand ce fonctionnement régulier exige une implication plus directe et plus autonome du monarque. Il en va ainsi en cas de dissolution des *Cortes generales* ou de désignation, après de nouvelles élections, d'un candidat à la présidence du Gouvernement susceptible de recevoir l'investiture parlementaire.

Quand le Roi se contente de modérer, il propose son arbitrage, et il essaie d'influencer la décision de ceux qui, en vertu du mandat électoral ou de l'investiture parlementaire, sont compétents pour exercer la représentation de la volonté nationale ou le gouvernement de l'État. Par contre, lorsque la situation

³ Voir notamment le discours de Juan Carlos I devant les *Cortes* lors de sa proclamation comme Roi : « Une figure exceptionnelle entre dans l'Histoire. Le nom de Francisco Franco sera désormais un jalon du devenir espagnol et une étape à laquelle il sera désormais impossible de ne pas se référer pour comprendre la clef de notre vie politique contemporaine. « Avec respect et gratitude je veux rappeler la figure de celui qui durant tant d'années assumait la pesante responsabilité de conduire le gouvernement de l'État. Son souvenir constituera pour moi une exigence de comportement et de loyauté envers les fonctions que j'assume au service de la Patrie. L'Espagne ne pourra jamais oublier celui qui comme soldat et homme d'État a consacré toute son existence à son service. » (cité in L. LÓPEZ RODÓ, *Claves de la transición. Memorias IV*, Barcelone, Plaza & Janés Editores, 1993, p. 175).

⁴ Voir notamment P. NOURRY, *Juan Carlos*, Paris, Le Centurion, 2^e éd., 1986.

nécessite une intervention plus directe du monarque, celui-ci agit comme un arbitre, pour garantir la mise en œuvre des dispositions constitutionnelles. Il se situe alors à la fois en dehors et au-dessus des partis politiques, pour permettre la réalisation de la volonté du pouvoir suprême, c'est-à-dire du corps électoral. Il s'agit là de la finalité de toutes les compétences royales, qui relèvent de la direction constitutionnelle, la direction politique relevant du Gouvernement. Quand le Roi accorde sa confiance, quand il conseille, quand il ne donne pas son consentement, il ne le fait que pour garantir le gouvernement de la majorité dans le respect des règles constitutionnelles.

Mais l'arbitrage peut revêtir une dimension tout autre, lorsque le pays se trouve confronté à une crise majeure. Pour l'instant, la tentative de coup d'État du 23 février 1981 constitue le seul événement, depuis la transition démocratique des années soixante-dix, qui ait été susceptible d'entraver le fonctionnement régulier des institutions. Mais on ne peut exclure que l'Espagne soit confrontée à un événement pouvant remettre en cause, non seulement le fonctionnement des institutions, mais aussi l'intégrité du territoire ou l'indépendance du pays. Dans un tel cas, le Roi serait amené à intervenir en marge de la Constitution pour assumer une fonction arbitrale particulière, en incarnant l'unité et la permanence de l'État contre une menace grave et immédiate.

I. – LA FONCTION ARBITRALE PERMET UN FONCTIONNEMENT HARMONIEUX DES INSTITUTIONS

Une analyse exégétique de la Constitution de 1978 conduit à conclure que l'unique compétence typiquement arbitrale de la couronne est la désignation du candidat à la présidence du Gouvernement⁵. Le Roi doit exercer cette prérogative dans des formes prévues, c'est-à-dire essentiellement après diverses consultations, avec un objectif déterminé qui est la désignation d'un candidat ou de plusieurs candidats successifs pouvant obtenir une investiture parlementaire, conformément à son propre jugement, sans que le contreseing du président du Gouvernement constitue une limite à son libre arbitre puisqu'il ne s'agit que d'un contrôle de légalité et non d'opportunité. Au contraire, la pratique montre que l'arbitrage des institutions que l'article 56.1 de la Constitution confie au Roi ne se résume pas à

⁵ Article 99 de la Constitution : « Après chaque rénovation du Congrès des députés et dans les autres cas prévus à cet effet par la Constitution, le Roi, après consultation des représentants désignés par les groupes politiques ayant une représentation parlementaire, proposera, par l'intermédiaire du président du Congrès, un candidat à la Présidence du gouvernement.

« Le candidat proposé conformément aux dispositions du paragraphe 1 exposera devant le Congrès des députés le programme politique du gouvernement qu'il entend former et demandera la confiance de la Chambre.

« Si le Congrès des députés accorde à la majorité absolue de ses membres la confiance au candidat, le Roi le nommera Président. Si cette majorité n'est pas atteinte, la même proposition fera l'objet d'un nouveau vote quarante-huit heures après le premier et l'on considérera que la confiance a été accordée si elle a réuni la majorité simple.

« Si, après avoir procédé aux votes mentionnés, la confiance n'est pas accordée pour l'investiture, des propositions successives seront présentées sous la forme prévue aux paragraphes précédents.

« Si dans le délai de deux mois à partir du premier vote d'investiture aucun candidat n'a obtenu la confiance du Congrès, le Roi, avec le contreseing du président du Congrès, dissoudra les deux Chambres et convoquera de nouvelles élections. »

une seule compétence. Il s'agit, d'une part d'une clause générale d'attribution d'un pouvoir, d'autre part d'une définition d'une orientation générale de l'interprétation des autres compétences attribuées au monarque.

A. – Une fonction arbitrale classique : la désignation du candidat à la présidence du Gouvernement

La désignation du candidat à la présidence du Gouvernement est, dans la Constitution espagnole comme dans la quasi-totalité des constitutions des monarchies parlementaires contemporaines, la principale fonction arbitrale du Roi⁶. Certes, dans une monarchie constitutionnelle limitée, on peut envisager que le monarque gouverne indirectement à travers les ministres en procédant à la nomination du Gouvernement. Mais dans une monarchie parlementaire, le Gouvernement doit être composé conformément à la volonté nationale, exprimée par l'intermédiaire des assemblées parlementaires ; de fait, l'intervention du Roi dans la nomination du Gouvernement a pour raison d'être de garantir que sa composition correspondra à la majorité parlementaire, et sera donc en accord avec la volonté nationale. Mais la fonction du monarque n'est pas aussi effacée qu'il n'y paraît. Le Gouvernement, responsable devant le Parlement, doit aussi compter avec la confiance du Roi. C'est vrai en Espagne, cela l'est également dans les autres monarchies parlementaires. Pour autant, cette confiance a un sens limité : le jugement subjectif du Roi sur le Gouvernement dans sa totalité ou sur tel ou tel ministre en particulier, ou encore sur l'orientation politique ou le programme de gouvernement envisagé, ne doit pas entrer en ligne de compte. La confiance du monarque est une confiance objective, qui s'exprime dans la relation entre le Gouvernement, la majorité parlementaire et l'opinion publique.

La désignation d'un candidat à la présidence du Gouvernement est la fonction pour laquelle le Roi dispose de la plus grande liberté⁷. Il n'est soumis à aucune limite dans le choix du candidat. Sa seule obligation est de choisir un candidat capable d'obtenir l'investiture du Congrès des députés. Les consultations auxquelles il doit se livrer préalablement à la désignation du candidat et le contreseing du président du Gouvernement sont purement formels : les avis ne le lient pas, un gel par le Président de la Chambre de la candidature proposée par le Roi, le temps de vérifier que celui-ci pourra obtenir le vote d'investiture, n'est pas envisageable, et le contreseing par le président du Gouvernement ne peut lui être refusé, du moins si les règles ont été respectées.

Pour autant, le Roi ne dispose pas d'une totale liberté de choix : la finalité de son intervention est, bien entendu, d'assurer le fonctionnement le plus harmonieux possible des institutions et le respect de la volonté souveraine de la Nation, et son choix doit être dicté par le souci d'obtenir la nomination rapide d'un Gouvernement soutenu par une majorité parlementaire, aucune considération partisane ne pouvant interférer dans son choix. Le monarque n'a pas la possibilité de juger dans quelle mesure la représentation parlementaire correspond fidèlement à la volonté

⁶ Voir notre article « Stabilité gouvernementale et rationalisation du régime parlementaire espagnol », *RFDC*, n° 41, janvier-mars 2000, p. 27-66.

⁷ Voir I. TORRES MUÑOZ, « El refrendo de la propuesta real de candidato a la presidencia del gobierno », *Revista de Estudios Políticos*, n° 88, 1995, p. 145-163.

de la Nation si, par exemple, une évolution de l'opinion publique a pu être notée depuis les dernières élections législatives. Il doit simplement choisir un candidat à la présidence du Gouvernement qui pourra obtenir un vote d'investiture.

La liberté de choix du monarque dépend donc de la composition politique du Congrès des députés, notamment de l'importance et de la structure de la majorité. Bien évidemment, s'il existe une majorité absolue unie et organisée autour d'un parti dominant, et si un leader se détache clairement, l'arbitrage royal va se limiter à la désignation formelle de ce dernier ; la marge de manœuvre du Roi sera alors limitée, et les consultations auxquelles il procédera seront purement formelles, comme ce fut le cas par exemple en 1982 et en 1986. Si la majorité parlementaire ne dispose pas de leader, la désignation du candidat à la présidence du Gouvernement est une compétence arbitrale particulièrement importante. Le Roi devra, en effet, choisir le candidat à la présidence du Gouvernement susceptible d'obtenir la confiance des députés. Il s'agira d'un véritable choix, et non d'une désignation formelle. S'il n'existe pas de parti de coalition disposant d'une majorité absolue, la fonction d'arbitrage et de médiation du Roi acquiert une importance encore plus considérable : il devra proposer des candidats successifs jusqu'à ce que l'un d'entre eux obtienne l'investiture parlementaire, les consultations auxquelles il procédera seront particulièrement utiles, et il jouera manifestement un rôle de médiation de premier plan. Ainsi, plus la majorité parlementaire est hétérogène ou étroite, plus l'arbitrage et la médiation effectués par le Roi constitueront un élément clef dans les relations entre les groupes parlementaires, ce qui constitue un facteur de gouvernabilité.

Le Roi dispose d'autres fonctions arbitrales, en vertu de la Constitution ou de la coutume. Celles-ci sont, soit logiquement arbitrales mais présentées de façon peu satisfaisante par le texte constitutionnel, soit implicites et déduites du sens général de l'article 56.1 de la Constitution.

B. – Une extension des fonctions arbitrales

Certaines fonctions peuvent être interprétées dans un sens arbitral. Il en est ainsi de la convocation d'un référendum, prévue par l'article 92⁸ de la Constitution, et de la dissolution des Chambres, prévue par l'article 115⁹.

Le recours au peuple comme souverain suprême est une des compétences arbitrales les plus typiques dans la mesure où, par son exercice, le Roi soumet au peuple un conflit interinstitutionnel. Le référendum de l'article 92 et la dissolution de l'article 115 nécessitent une proposition du président du Gouvernement, elle-même conditionnée par d'autres actes comme l'autorisation du Congrès et la délibération du conseil des ministres, et ils sont soumis à contreseing. La solution qui a été

⁸ Article 92 alinéas 1 et 2 de la Constitution : « Les décisions politiques d'importance spéciale pourront être soumises à un référendum consultatif de tous les citoyens.

« Le référendum sera convoqué par le Roi, par la proposition du président du gouvernement, préalablement autorisée par le Congrès des députés. »

⁹ Article 115 alinéa 1 de la Constitution : « Le président du gouvernement, après délibération du Conseil des ministres, et sous sa responsabilité exclusive, pourra proposer la dissolution du Congrès, du Sénat ou des Cortes generales, qui sera décrétée par le Roi. Le décret de dissolution fixera la date des élections. »

retenue a été d'attribuer les compétences au président du Gouvernement, la dimension arbitrale de la décision relevant de l'intervention du Roi.

À l'origine de la procédure se trouve une proposition, c'est-à-dire une marque de volonté qui présente une signification juridique propre, l'exercice d'un pouvoir d'initiative exercé en vertu de la Constitution par un sujet ou un organe pour satisfaire un intérêt. La proposition par elle-même ne constitue que la manifestation d'un souhait et, en tant que telle, ne peut avoir pour effet la constitution formelle du résultat prétendu, qui dépendra de l'action d'un organe tiers auquel la proposition est soumise, et ceci même si celui-ci est lié par la proposition. C'est l'intervention de cet organe tiers qui produira les effets souhaités à travers un acte dont on peut estimer que la proposition n'est qu'un élément préparatoire. Dès lors, deux approches de la question sont possibles.

D'une part, on peut estimer qu'il faille considérer séparément la proposition émanant du président du Gouvernement et la décision du Roi soumise à contreseing de convoquer le referendum ou de dissoudre les *Cortes generales*. On pourrait alors considérer que la proposition lie le Roi, non pas quant à son contenu, c'est-à-dire la volonté exprimée par le chef du Gouvernement, mais quant à la conduite que celui-ci doit adopter, c'est-à-dire l'application d'une procédure déterminée. Dans ce cas, il est clair que la proposition ne transforme pas le Roi en un agent figé et passif, mais que celui-ci est compétent pour examiner la légitimité de la proposition, et choisir le moment le plus opportun pour convoquer le référendum ou prononcer la dissolution.

D'autre part, si l'on s'en tient à une analyse exégétique de la Constitution, on doit en conclure que la proposition du président du Gouvernement n'est pas une véritable proposition, mais une déclaration de volonté qui lie le Roi. Dès lors, la convocation du référendum et la dissolution constituent des actes complexes qui font intervenir les deux têtes de l'exécutif et sont soumis à contreseing. Le rôle arbitral du monarque est alors inexistant, celui-ci étant lié par la demande présentée par le président du Gouvernement.

La doctrine semble se ranger majoritairement à la première des deux interprétations possibles, mais la pratique encore insuffisante de ces deux procédures ne permet pas encore de trancher entre elles.

Il convient enfin de s'intéresser aux compétences constitutionnelles typiquement arbitrales, mais que la Constitution présente pourtant comme des compétences gouvernementales.

En marge de toute disposition constitutionnelle, le Roi réalise un certain nombre d'actes qui sont une expression de sa fonction arbitrale. C'est notamment le cas des messages adressés aux *Cortes Generales*, aux autres institutions de l'État, et au peuple espagnol, que la Constitution n'a pas prévus, mais dont l'éventualité a été admise par le constituant, et dont la pratique doit être envisagée au regard de l'article 56 de la Constitution.

Il faut entendre par message toute expression du Roi, dès lors que celle-ci manifeste son rôle politique, et sont logiquement exclus les discours strictement protocolaires qui n'ont aucune portée et ne sont qu'un aspect symbolique de la cou-

ronne. En théorie, la forme retenue et la technique utilisée importent peu, mais il convient néanmoins de noter que, depuis 1978, il s'agit uniquement de messages oraux. Pour autant, ces messages peuvent faire l'objet d'un contreseing consistant en la présence physique, aux côtés du Roi, d'un membre du Gouvernement qui endosse la responsabilité des propos tenus. Même si le Gouvernement participe étroitement à la préparation des messages royaux les plus importants, le contreseing tacite est toujours possible.

Le problème se pose quand le contreseing est impossible en raison de l'absence d'un Gouvernement susceptible d'assumer la responsabilité des propos du Roi, ce qui est le cas lorsque le Gouvernement a démissionné et ne peut donc plus endosser une responsabilité politique. C'est ainsi que, lors des messages royaux du 6 janvier 1981 et des 23 et 24 février 1981, aucun ministre ne se trouvait aux côtés du Roi.

Le problème n'est plus conjoncturel, mais structurel, lorsque l'on combine les dispositions de la Constitution (art. 99) et du règlement du Congrès des députés (art. 5¹⁰) en ce qui concerne l'inauguration de la législature. Celle-ci doit avoir lieu dans les quinze jours suivant le déroulement de la session constitutive qui a lieu dans les vingt-cinq jours après le déroulement des élections, alors que le Gouvernement peut être investi par le vote du Congrès à n'importe quel moment et que le délai de deux mois qu'établit l'article 99.5 de la Constitution joue seulement à partir du premier vote d'investiture. Quand il n'existe pas de majorité absolue nette, il est logique que l'inauguration solennelle de la législature par le Roi précède l'investiture du Gouvernement. À cette nécessité chronologique, il faut ajouter que la logique conduit à ce que les *Cortes generales* soient inaugurées avant qu'elles ne commencent à exercer leurs compétences, et notamment qu'elles ne puissent voter l'investiture du Gouvernement. Enfin, en cas de changement de majorité, il serait illogique de demander au Gouvernement venant de perdre les élections législatives, et se trouvant en situation de minorité devant les *Cortes generales*, de contresigner le discours du Roi, tandis que le nouveau Gouvernement, non encore investi par les parlementaires, ne peut contresigner.

Le message inaugural du Roi aux *Cortes generales*, introduit par la coutume, sans autre base que les dispositions générales de l'article 56, est donc par définition privé de contreseing. C'est cette absence de contreseing qui en fait une fonction typiquement arbitrale : le message n'est pas un discours de la Couronne, ni l'expression d'une quelconque prise de position partisane, mais celle du monarque lui-même, ce qui, à vrai dire, ne pose pas de problème particulier, ce dernier faisant toujours preuve de prudence et de retenue dans ses propos.

Mais la fonction arbitrale du Roi ne se limite pas à une intervention dans le fonctionnement régulier des pouvoirs publics. De telles interventions ne soulèvent aucune difficulté dans la mesure où celles-ci sont, soit ponctuelles, soit empreintes de retenue et de neutralité partisane de la part du monarque. Il en va tout autrement en temps de crise majeure, lorsque le fonctionnement des pouvoirs publics est entravé, voire empêché, ou lorsque la survie de l'État est menacée.

¹⁰ Article 5 du règlement du Congrès des députés : « Dans le délai de quinze jours suivant la célébration de la session constitutive aura lieu la session solennelle d'ouverture de la législature. »

II. – LA FONCTION ARBITRALE PERMET DE DÉPASSER UN BLOCAGE INSTITUTIONNEL

Les situations de crises majeures nécessitant une intervention directe du Roi sont tout à fait exceptionnelles. L'Espagne contemporaine n'a connu qu'une telle crise : la tentative de coup d'État du 23 février 1981. L'intervention du Roi Juan Carlos a permis d'y mettre fin rapidement et de façon pacifique. En appelant les militaires à regagner leurs casernes, il a imposé sa volonté. Il y est parvenu, bien entendu par son autorité morale et politique, mais aussi par son autorité charismatique. La personne a alors compté probablement autant que la fonction.

Pourtant, le rôle arbitral du Roi en cas de crise majeure n'a pas été expressément prévu par la Constitution. Il découle exclusivement d'une interprétation du rôle du monarque dans le système politique espagnol, notamment de ses rapports avec les autres pouvoirs constitués, une telle interprétation n'étant recevable que parce que le Roi apparaît comme le garant de l'unité et de la permanence de l'État.

A. – La fonction arbitrale peut être rendue nécessaire par la gravité de la situation

Il peut exister des cas où les règles constitutionnelles ne sont pas applicables, soit parce qu'elles n'existent pas — le droit ne peut pas prévoir tous les cas de figure —, soit parce que le fonctionnement normal des pouvoirs publics est entravé.

Le Roi doit garantir le fonctionnement normal des pouvoirs publics par la modération et l'arbitrage. Mais sa fonction d'arbitrage peut présenter une nouvelle dimension lorsqu'il s'agit d'assurer le rétablissement du fonctionnement normal des pouvoirs publics et la restauration des conditions nécessaires à un tel fonctionnement. Si arbitrer consiste à garantir l'application de la Constitution, arbitrer peut aussi aller au-delà de la Constitution pour garantir, non seulement son application, mais aussi le respect de sa signification même. En ce sens, le Roi peut être amené à intervenir en tant qu'arbitre, en cas de crise majeure ou d'état d'exception.

Le système parlementaire est fondé sur le gouvernement de la majorité et sur le dialogue permanent, au sein et en dehors des institutions, entre celle-ci et l'opposition. Le Roi intervient alors pour arbitrer ce dialogue afin que celui-ci demeure modéré et puisse déboucher sur une décision satisfaisante au regard des principes démocratiques. Son arbitrage peut également conduire à résoudre des situations particulières où la capacité d'autorégulation du système constitutionnel ne permet pas de résoudre un problème. Il en va ainsi en cas de désignation d'un candidat à la présidence du Gouvernement ou de dissolution des *Cortes generales*.

Mais il peut également s'agir de situations plus graves où, non seulement la capacité d'autorégulation du système montre ses limites, mais où, soit il s'avère impossible de faire appel au peuple pour résoudre la crise, soit les pouvoirs publics sont dans l'impossibilité d'exercer les compétences que la Constitution leur confère. Il s'agit là de situations extrêmes, résultant d'un conflit armé — l'exemple de la France en juin 1940 vient naturellement à l'esprit — ou d'une crise intérieure particulièrement grave, comme ce fut le cas en Espagne le 23 février 1981. Dans de telles situations, il revient au chef de l'État d'adopter les décisions tendant au rétablissement de la normalité constitutionnelle. La souveraineté trouve alors dans

le monarque son rempart contre l'agression dont elle est victime, et celui-ci incarne une légalité d'exception dans une circonstance exceptionnelle.

Le Roi est compétent pour diriger l'État lorsque les institutions montrent leur incapacité à résoudre la crise et que la solution ne peut être trouvée dans l'application scrupuleuse du droit. La Constitution prévoit un certain nombre de situations de crise qui, sans doute, n'empêchent, ni un fonctionnement régulier des pouvoirs publics, ni une résolution de ladite crise. C'est notamment le cas de l'article 116 de la Constitution qui prévoit l'état de siège¹¹. Mais il est également possible que la crise rende impossible le fonctionnement normal des pouvoirs publics ou un retour à un tel fonctionnement. Par exemple, l'article 116 suppose que le Congrès des députés peut continuer son travail. Or, cela est loin d'être acquis en cas de crise majeure. La tentative de coup d'État de 1981 en est un bon exemple. Dans un tel cas, il revient au chef de l'État de se substituer au Parlement et de trouver, dans un Gouvernement fondé sur sa propre confiance et non sur celle d'un Parlement paralysé, la solution à la crise. Le pays est alors confronté à une crise qui profite des lacunes de la Constitution et qui nécessite l'intervention de la seule institution qui, étant assurée de la continuité, du moins jusqu'au dénouement de la crise, est capable de faire face à la situation, c'est-à-dire le Roi. Pour autant, la gravité de la situation ne suffit pas à légitimer l'intervention du Roi. Un fondement juridique doit lui être trouvé. Deux arguments peuvent être avancés.

D'une part, dans un régime parlementaire, le chef de l'État est compétent pour exprimer la volonté suprême de l'État et lui donner un caractère obligatoire pour la Nation, y compris quand les conditions matérielles de la décision ne sont pas réunies ; de même qu'en temps normal il promulgue les lois ou représente l'État sur le plan international, en période de crise il peut prendre les mesures qu'imposent les circonstances. Dès lors que l'on reconnaît au Roi la mission d'exprimer la volonté suprême de l'État, et que l'on considère que celui-ci est lié par cette dernière,

¹¹ Article 116 de la Constitution : « Une loi organique réglemeta l'état d'alerte, l'état d'exception et l'état de siège, ainsi que les compétences et les limitations correspondantes.
 « L'état d'alerte sera déclaré par le gouvernement par un décret pris en Conseil des ministres pour une période maximum de quinze jours. Il en sera rendu compte au Congrès des députés qui se réunira immédiatement à cet effet et sans l'autorisation duquel ce délai ne pourra pas être prorogé. Le décret déterminera le territoire auquel l'état d'alerte s'appliquera.
 « L'état d'exception sera déclaré par le gouvernement par un décret pris en Conseil des ministres, après autorisation du Congrès des députés. L'autorisation et la proclamation de l'état d'exception devront déterminer expressément les effets de celui-ci, le territoire auquel il s'applique et sa durée, qui ne pourra pas excéder une période de trente jours renouvelable pour la même durée et dans les mêmes conditions.
 « L'état de siège sera déclaré par le Congrès des députés à la majorité de ses membres, sur la proposition exclusive du gouvernement. Le Congrès déterminera le territoire auquel il s'applique, sa durée et ses conditions.
 « On ne pourra pas procéder à la dissolution du Congrès aussi longtemps que seront en vigueur l'état d'alerte, l'état d'exception ou l'état de siège. Les Chambres seront automatiquement convoquées au cas où elles ne seraient pas en session. Leur fonctionnement ainsi que celui des autres pouvoirs constitutionnels de l'État ne pourront pas être interrompus tant que seront en vigueur les états mentionnés.
 « Lorsque le Congrès a été dissous ou que son mandat a expiré, si la situation exige que soit déclaré l'un des états indiqués, les compétences du Congrès seront assumées par sa délégation permanente.
 « La déclaration de l'état d'alerte, de l'état d'exception et de l'état de siège ne modifiera pas le principe de la responsabilité du gouvernement et de ses agents reconnu dans la Constitution et dans la loi. »

il doit prendre les dispositions nécessaires pour que celle-ci soit respectée : il ne s'agit pas d'une faculté mais d'une obligation.

D'autre part, dans un régime parlementaire, les compétences de crise du chef de l'État sont fondées sur le fait que celui-ci est investi d'une grande partie du pouvoir exécutif, pouvoir qu'il va ensuite partager avec les ministres. Il existerait ainsi une Constitution formelle mise en sommeil et une Constitution conventionnelle ou légalement rationalisée, la première entrant en vigueur lorsqu'une crise majeure empêche la seconde de fonctionner.

On peut regretter que le constituant espagnol n'ait pas jugé bon d'organiser plus précisément le rôle du Roi dans les situations de crise extrême. Certes, l'hypothèse d'un blocage des institutions est exceptionnelle, mais on ne peut l'exclure *a priori*, et il est alors préférable que soit prévu un fonctionnement exceptionnel des institutions. Au contraire, le constituant espagnol n'a pas souhaité retenir la dictature constitutionnelle prévue en France par l'article 16 de la Constitution. Il la trouvait trop dangereuse. La conséquence est que la défense de la Constitution relève en dernier lieu de l'armée, ce qui semble être une solution présentant moins de garanties que la solution française. Bien évidemment, le chef de l'État, qui exerce le commandement des forces armées est, en temps de crise, le premier des militaires invoqués par la Constitution elle-même.

En vertu du serment qu'il prête, le Roi doit protéger la Constitution. Du fait de sa situation au sommet des institutions, il est la principale autorité chargée de cette protection. Il va de soi que les forces armées constituent le recours ultime du Roi en cas de crise majeure, et qu'elles ne doivent entrer en action que dans des situations extrêmes, lorsque l'existence même de la Nation est menacée, qu'un péril menace l'État, et que ni les pouvoirs publics, ni la fonction modératrice du Roi, ni l'état d'exception, ne permettent d'y faire face. L'armée est alors l'ultime recours, mais son intervention n'est légitime que dans la mesure où elle est justifiée par la nécessité de rétablir la sécurité de l'État et le fonctionnement régulier des institutions : la protection de l'ordre constitutionnel justifie que l'application stricte de la Constitution soit mise entre parenthèses. Mais il va de soi que c'est le Roi qui doit faire appel à l'armée, et ceci pour trois raisons : c'est dans l'esprit de la Constitution qui le charge de modérer, d'arbitrer, et de la protéger ; la défense de la Constitution ne peut relever d'un élément extraconstitutionnel ; et enfin, seul le Roi offre les garanties nécessaires d'indépendance, d'objectivité et de permanence des fonctions. Les événements du 23 février 1981 en sont la confirmation.

Il va de soi que la fonction arbitrale du Roi en temps de crise majeure ne peut se déduire du texte constitutionnel. La nécessité du moment ne suffit pas non plus à légitimer son intervention. Nécessité ne fait pas loi ! Une telle intervention n'est possible que parce que le Roi est le symbole de l'unité et de la permanence de l'État.

B. – La fonction arbitrale est rendue possible par la dimension symbolique du Roi

Plus que le garant de l'unité et de la permanence de l'État, la monarchie en est le symbole. Il ne s'agit pas ici d'un effet de style, mais d'un point particulièrement

important pour comprendre le rôle éminent conféré au Roi par la Constitution de 1978.

Le terme « symbole » est porteur d'un sens très fort. Il s'agit avant tout de l'expression d'une réalité morale ou intellectuelle qu'il est impossible d'appréhender concrètement, et qui est incarnée dans une chose ou une personne. En ce sens, la personne physique du monarque est le symbole de l'unité et de la continuité de l'État. Il s'agit d'une personne publique, distincte de la personne physique, d'une institution qui prend corps par une perception irrationnelle d'un processus d'unité continue de l'État espagnol.

Il y a donc une dimension psychologique très forte, qui relève presque de l'inconscient. Il s'agit là d'un point très important : le Roi est un arbitre parce qu'il est compris comme tel, parce que, non seulement sa fonction est définie comme une fonction arbitrale, mais parce qu'il est, par définition, presque par essence, un arbitre. Il est, en tant que personne physique, le symbole de l'unité de l'État, et la transmission héréditaire du pouvoir est l'expression de son unité et de sa continuité. Il est un organe de l'État auquel la Constitution confie certaines fonctions symboliques dont l'exercice est transféré à d'autres organes, le symbole de l'unité et de la permanence de l'État, le continuateur de l'unité et de la permanence de la Nation espagnole en tant qu'héritier historique, et le défenseur du régime démocratique. Il s'agit là d'une donnée très importante de la vie politique, que les constituants de 1931 n'ont pas comprise lorsqu'ils ont instauré la république, écartant le principe de la transmission héréditaire du pouvoir à laquelle ils reprochaient d'être contraire aux principes démocratiques, alors que, depuis le haut Moyen-Âge, l'État apparaît comme le symbole de la justice et de la paix, les Rois en étant les garants.

C'est dans le fait qu'il ne soit pas seulement un organe de l'État, mais aussi le symbole de son unité et de sa continuité, que le Roi puise son autorité. C'est ce qui lui permet d'avoir une fonction arbitrale, et d'être écouté sur de nombreuses questions.

L'unité de l'État suppose celle de ses diverses fonctions. Le Roi est ainsi investi des plus hautes fonctions, sur le plan interne comme sur le plan international. Il émet les actes les plus importants du Gouvernement (art. 62¹²), il sanctionne et

¹² Article 62 de la Constitution : « Il incombe au Roi de :

« a) Sanctionner et promulguer les lois

« b) Convoquer et dissoudre les Cortes générales et convoquer les élections selon les « dispositions prévues dans la Constitution

« c) Convoquer un référendum dans les cas prévus par la Constitution

« d) Proposer le candidat au poste de président du gouvernement et, s'il y a lieu, le nommer et mettre fin à ses fonctions, dans les termes prévus par la Constitution

« e) Nommer et destituer les membres du gouvernement, sur la proposition de son Président

« f) Expédier les décrets décidés en Conseil des ministres, conférer les emplois civils et militaires et décerner les honneurs et les distinctions, conformément aux lois

« g) Être informé des affaires de l'État et présider, à cet effet, les séances du Conseil des ministres, lorsqu'il le jugera opportun, à la demande du président du gouvernement

« h) Exercer le commandement suprême des Forces armées

« i) Exercer le droit de grâce conformément à la loi, laquelle ne pourra pas autoriser de grâces générales

« j) Exercer le haut patronage des Académies royales. »

promulgue les lois, et la justice est rendue en son nom. Bien entendu, cela peut s'expliquer sur le plan historique : il s'agit de vestiges d'une époque où le Roi personnifiait l'État tout entier. Mais c'est également une solution logique dans une société fractionnée comme la société contemporaine, où la vie politique est écartée entre différents partis et forces politiques. Les actes du Gouvernement sont l'expression de la majorité parlementaire, ils deviennent l'expression de la volonté générale par l'intervention du Roi. C'est d'ailleurs le Roi qui peut engager l'État, sur le plan interne comme sur le plan international.

Le Roi symbolise l'unité politico-territoriale de l'État, ce qui est particulièrement important dans le cadre de l'État autonome. On retrouve ici la signification traditionnelle de la Couronne qui est l'union de la pluralité de territoires dotés d'une personnalité juridique propre, dont les couronnes de San Esteban, d'Aragon et Castille, ou encore de Bohême, faisaient partie. Le Roi symbolise également la permanence de l'État dans le temps, c'est-à-dire sa personnalité historique. Si le Gouvernement doit s'occuper avant tout du présent, la Couronne, en s'identifiant avec le passé, a vocation à la permanence : elle donne à la politique un sens historique. Enfin, le Roi, en tant que personne, symbolise une série de valeurs politiques et éthiques essentielles à la communauté et qui dépassent l'ordre constitutionnel, même si cela participe à l'intégration nationale.

Les conséquences juridiques et politiques de la définition du Roi comme symbole sont très importantes. Certes, le Roi est davantage qu'un chef d'État. Il est aussi une autorité morale, presque un guide. Mais, dans le même temps, cette dimension symbolique l'empêche d'intervenir directement dans l'exercice effectif du pouvoir politique. Pour être le symbole de l'unité de l'État, de sa permanence, de l'union de ses composantes territoriales, de l'union nationale, il ne doit pas intervenir directement dans la politique quotidienne de l'État.

Ce recul et cette neutralité vis-à-vis du Gouvernement lui permettent de conserver son autorité morale, de jouer un rôle d'arbitre dans le fonctionnement des institutions et, lorsque le péril est particulièrement grave, d'intervenir très directement, en marge de la Constitution, pour assurer un retour au fonctionnement normal des institutions ou protéger l'État d'une menace interne ou externe.

Ils lui permettent également d'intervenir publiquement lorsque le pays traverse une crise majeure non susceptible *a priori* d'entraver le fonctionnement normal des institutions et de déstabiliser la démocratie. Tel fut le cas le 11 mars 2004, après l'attentat perpétré à la gare d'Atocha de Madrid¹³. Le Roi prononça un discours dans lequel il se garda bien de désigner des responsables hypothétiques à la vindicte populaire, faisant preuve au contraire d'une grande dignité et d'une réelle

¹³ *El País*, 12 mars 2004, p. 42.

compassion à l'égard des victimes et de leurs familles, et rappelant l'importance du maintien de l'unité de l'Espagne dans la lutte contre le terrorisme ¹⁴.

*

* *

Au terme de cette étude, il apparaît que le Roi joue un rôle politique et institutionnel moins effacé que n'aurait pu le faire penser la nature du régime. Dans une monarchie parlementaire, le Roi n'exerce généralement qu'une fonction symbolique, sans véritable portée politique. Il représente l'État, ratifie les traités, promulgue les lois, *etc.* Tous ses actes sont soumis à contreséing, et sa marge de manœuvre est quasi inexistante.

Au contraire, en Espagne, le Roi est un élément clef du système institutionnel. Il assure une fonction arbitrale qui permet de prévenir les difficultés de fonctionnement et le blocage des institutions. Même si le cas ne s'est présenté qu'une fois, en 1981, il est possible d'affirmer qu'en cas de crise grave il peut également agir pour rétablir le fonctionnement normal des institutions, et qu'il pourrait même intervenir en marge du droit, en tant que symbole de l'unité et de la permanence de l'État, pour assurer le rétablissement de la situation.

Finalement, s'il paraît bien difficile de répondre à la question posée au début de notre article et d'exposer ce que serait aujourd'hui l'Espagne si la monarchie n'avait pas été instaurée en 1975, il semble possible d'affirmer que, sans la fonction arbitrale du Roi, elle ne serait probablement pas la démocratie stabilisée qu'elle est devenue en peu d'années. Mais l'avenir de la monarchie espagnole n'est pourtant pas totalement assuré. Si les Espagnols, dans leur immense majorité, se déclarent monarchistes, ils sont avant tout carlistes. C'est le rôle joué par le roi Juan Carlos I^{er} dans l'instauration et l'affermissement de la démocratie en Espagne qui a donné à la monarchie espagnole sa popularité et sa légitimité ¹⁵. L'institution dépend très directement de son titulaire et de la façon dont celui-ci a exercé sa fonction arbitrale, et là réside la principale faiblesse de l'institution monarchique espagnole. Ce qui a fait sa force pourrait, un jour, hypothéquer son avenir.

¹⁴ « [...] Nous sommes un grand pays, qui a largement démontré ses capacités pour dépasser les menaces et les difficultés. Un pays qui sait bien que, face à l'injustice et à la barbarie, seule convient l'unité, la fermeté et la sérénité.

« Unité, fermeté et sérénité dans la lutte contre le terrorisme, avec tous les moyens que nous fournit l'État de droit, redoublant d'effort ensemble pour en finir avec ce fléau, comptant sur l'action de la police, le travail de la justice et la coopération internationale.

« Unité, fermeté et sérénité par-dessus les légitimes différences d'opinion, autour de la plus ferme volonté de coexistence pacifique et démocratique, que garantit notre Constitution, expression souveraine du peuple espagnol. [...] »

¹⁵ Voir notamment P. NOURRY, *Juan Carlos*, *op. cit.* ; L. LÓPEZ RODÓ, *La larga marcha hacia la Monarquía*, Madrid, Noguer, 1977.